

L'Intelligenza Artificiale e l'Apprendimento Organizzativo

Sommario

Sommario	1
L'Intelligenza Artificiale e l'Apprendimento Organizzativo	2
Introduzione.....	2
L'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito educativo	3
L'uso dell'IA per la gestione dell'esperienza formativa	3
L'uso dell'IA per l'apprendimento e la valutazione.....	4
L'uso dell'IA per potenziare i docenti.....	6
L'Intelligenza Artificiale Generativa come opportunità educativa	7
L'Intelligenza Artificiale nella formazione e nello sviluppo delle Risorse Umane.....	9
Piattaforme di Apprendimento Basate sull'IA	9
Analisi potenziata del coinvolgimento e delle prestazioni dei dipendenti.....	10
IA nel reclutamento e nell'acquisizione di talenti	11
Realtà Virtuale e Realtà Aumentata nella formazione	11
Potenziale dell'IA nella Formazione Istituzionale dell'Istat	13
1. Migliorare l'accesso alle risorse formative Istat.....	13
2. Virtual Coaching	14
3. Creazione di contenuti.....	15
4. Formazione adattativa.....	16
5. Identificazione dei bisogni formativi.....	17
6. Tutoring virtuale.....	18
7. Valutazione.....	19
8. Arricchimento delle metodologie formative.....	20
Conclusioni.....	21
Bibliografia.....	22

L'Intelligenza Artificiale e l'Apprendimento Organizzativo

GIANMARCO SCHIESARO

Il presente studio si propone di delineare le possibilità di impiego delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) nel contesto dell'apprendimento organizzativo. Inizialmente, si analizzeranno le implicazioni dell'IA nel settore dell'educazione, esplorando le novità apportate da tali tecnologie ai metodi e agli approcci educativi. Successivamente, si esploreranno le strategie di sviluppo della formazione interna nelle aziende e nelle istituzioni pubbliche, con un focus particolare sulla crescita, accelerata dall'IA, delle competenze delle risorse umane.

Il documento propone infine una serie di iniziative e di raccomandazioni specifiche per la formazione e lo sviluppo del personale dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat): tali proposte mirano a sfruttare le potenzialità dell'IA per personalizzare i percorsi formativi, ottimizzare i processi di apprendimento e aumentare l'efficacia degli interventi didattici, assicurando così una migliore preparazione del personale, in linea con le esigenze evolutive dell'istituto.

Introduzione

L'Intelligenza Artificiale è un ambito della scienza informatica rivolto allo sviluppo di sistemi in grado di eseguire compiti che, tipicamente, richiedono l'intelligenza umana: si tratta di compiti quali il ragionamento, l'apprendimento, il riconoscimento di pattern e il linguaggio. Fin da quando vennero sviluppati, agli albori di questa disciplina, i primi modelli fondati su regole e algoritmi, l'imitazione di specifici aspetti dell'intelligenza umana si è concentrata su compiti altamente strutturati, nei limiti delle capacità computazionali dell'epoca (Araya, 2023).

Successivamente, negli anni '70 e '80, l'IA è progredita con la nascita di sistemi esperti, che tentavano di simulare i processi decisionali di attori umani, molto competenti in campi specializzati, tentando di tradurli in regole pre-programmate. Negli anni '90 l'emergere del Machine Learning (ML) ha segnato una svolta significativa, in quanto le macchine hanno iniziato ad apprendere direttamente dai dati, acquisendo la capacità di migliorare in autonomia le loro prestazioni senza essere state esplicitamente programmate per questo. Ha poi guadagnato notevole popolarità, all'inizio del XXI secolo, il Deep Learning, sottocategoria del ML basata sulle reti neurali profonde, che ha permesso di sviluppare sistemi di IA avanzati, capaci di processare enormi volumi di dati, ponendo l'attenzione su compiti innovativi quali il riconoscimento facciale e la guida autonoma.

Oggi l'IA può svolgere, in ambiti estremamente variegati, una notevole quantità di funzioni, sintetizzate nella tabella che segue:

TECNOLOGIA	DETTAGLI	TECNICHE IMPIEGATE
<i>Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)</i>	L'IA è usata per interpretare testi, inclusa l'analisi semantica, e generare automaticamente testi	Machine learning (soprattutto deep learning)
<i>Riconoscimento vocale</i>	NLP applicato alle parole pronunciate: smartphone, assistenti personali e bot conversazionali	Machine learning
<i>Riconoscimento ed elaborazione delle immagini</i>	Include il riconoscimento facciale, il riconoscimento della scrittura a mano, la manipolazione delle immagini (es. deep-fakes)	Machine learning, soprattutto reti neurali convoluzionali deep learning
<i>Agenti autonomi</i>	Avatar di videogiochi, bot software maligni, compagni virtuali, robot intelligenti	Machine learning (reti neurali auto-organizzanti deep learning, apprendimento evolutivo e reinforcement learning)
<i>Rilevamento delle emozioni</i>	Sentiment analysis di testi, analisi di comportamenti e di volti.	Reti Bayesiane e machine learning, in particolare deep learning
<i>Data mining per condurre previsioni</i>	Per esempio previsioni finanziarie, rilevamento delle frodi, diagnosi mediche, previsioni meteorologiche, processi aziendali.	Machine learning (soprattutto supervised e deep learning), reti Bayesiane e macchine a vettori di supporto
<i>Creatività artificiale</i>	Sistemi in grado di creare nuove fotografie, musica, opere d'arte o storie	Generative adversarial networks (GAN), un tipo di deep learning che coinvolge due reti neurali in competizione tra loro.

L'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito educativo

L'intelligenza artificiale ha suscitato un notevole interesse anche nel settore educativo, un fenomeno che non sorprende. Sebbene le prime sperimentazioni educative risalgano agli anni '70, è stato nell'ultimo decennio che abbiamo assistito a un'accelerazione marcata, particolarmente in risposta alla chiusura delle scuole causata dalla pandemia di COVID-19.

L'integrazione dell'IA nel sistema educativo solleva interrogativi cruciali non solo riguardo le metodologie pedagogiche, ma anche per quanto concerne le strutture organizzative, oltre a porre questioni etiche significative e sfide legate all'equità e alla sostenibilità: per aiutare le istituzioni educative a rispondere a queste sfide complesse, l'UNESCO ha organizzato la Conferenza Internazionale sull'Intelligenza Artificiale e l'Educazione a Pechino (2019) sul tema "Pianificare l'Educazione nell'Era dell'IA: Guidare il Salto". Il risultato principale della conferenza è stato il "Consensus di Pechino sull'IA e l'Educazione", cui sono seguiti altri due importanti documenti (*AI and Education: Guidance for Policy-Makers*, 2021 e *Guidance for Generative AI in Education and Research*, 2023) che forniscono importanti indicazioni, condivise a livello internazionali, sulle questioni chiave.

L'uso dell'IA per la gestione dell'esperienza formativa

Un primo ambito di utilizzo dell'IA in ambito educativo è quello dei sistemi per la gestione delle esperienze formative, per le quali sono state ideate numerose soluzioni, che fanno capo alla classe degli *Information Systems for Education Management*. Tali strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti dell'amministrazione di una scuola o di un istituto di formazione, quali la gestione

delle ammissioni, la programmazione degli orari, il monitoraggio delle presenze, dei compiti a casa, le ispezioni scolastiche, etc... A volte viene utilizzato un approccio di data mining noto come *learning analytics* per analizzare i big data generati nei sistemi di gestione dell'apprendimento, così da fornire informazioni utili agli insegnanti e agli amministratori: per esempio la previsione di quali studenti siano a rischio di fallimento. I risultati spesso assumono la forma di "dashboard" visive". Un esempio è dato da OU Analyse, un'applicazione IA progettata dall'Open University del Regno Unito, che analizza i big data del sistema di gestione dell'istruzione universitaria (Roumate, 2023).

Affinché qualsiasi analisi basata sui dati possa essere davvero utile e presentare conclusioni affidabili ed eque, occorre che i dati originali siano accurati e liberi da pregiudizi, mentre gli approcci computazionali applicati debbono essere sia appropriati che robusti: si tratta di semplici requisiti che troppo spesso non vengono rigorosamente soddisfatti.

Altri esempi promettenti sono i *chatbot educativi*, utilizzati in una gamma sempre crescente di applicazioni, per esempio facilitare le ammissioni degli studenti (ad es. "Quali corsi di informatica avete?"); fornire informazioni 24/7 (ad es. "Quando devo consegnare il mio questionario?"); e supportare direttamente l'apprendimento (tra i chatbot educativi: Ada e Deakin Genie).

L'uso dell'IA per l'apprendimento e la valutazione

Sistemi di tutoraggio intelligenti

Esiste un'altra classe di tecnologie IA che sono rivolte, in modo particolare, agli studenti, e che hanno lo scopo di fornire loro l'accesso ad un apprendimento permanente di alta qualità, personalizzato e ubiquo (formale, informale e non formale). Tra queste vi sono i Sistemi di tutoraggio intelligenti (*Intelligent Tutoring Systems*, ITS), il cui funzionamento si basa sulla fornitura di tutorial individualizzati per ciascuno studente: i sistemi determinano generalmente un percorso ottimale che funge da guida ai materiali didattici e alle attività di apprendimento, attingendo al lavoro di esperti delle materie e di esperti di scienze cognitive (Shah, 2023). Questo approccio è talvolta implementato anche nei sistemi di gestione dell'apprendimento, come Moodle e Open edX, e piattaforme come la Khan Academy. Mentre lo studente partecipa alle attività di apprendimento, il sistema utilizza il tracciamento delle conoscenze e il machine learning per regolare automaticamente il livello di difficoltà e fornire suggerimenti o orientamento in base ai punti di forza e di debolezza dello studente, il tutto volto a garantire che lo studente possa apprendere l'argomento in modo efficiente.

Tuttavia, sebbene intuitivamente attraente, è importante riconoscere che le ipotesi incorporate negli ITS tendono a sottovalutare altre modalità di apprendimento, quali l'apprendimento collaborativo, l'apprendimento guidato alla scoperta e il fallimento produttivo; essi tendono inoltre a ridurre il contatto umano tra studenti e insegnanti.

Tra gli ITS commerciali i più conosciuti sono: Alef, ALEKS, Byjus, Mathia, Qubena, Riid e Squirrel AI.

Sistemi di tutoraggio basati sul dialogo

I sistemi di tutoraggio basati sul dialogo (*Dialogue Based Tutoring Systems*, DBTS) utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale e altre tecniche di IA per simulare un dialogo orientativo tra

tutor umani e studenti, mentre questi stanno lavorando, passo dopo passo, allo svolgimento di compiti online. L'obiettivo è quello di incoraggiare gli studenti a co-creare spiegazioni per raggiungere una comprensione approfondita dell'argomento, piuttosto che la comprensione superficiale che può derivare da un ITS istituzionale (Montebello, 2018).

Il DBTS più testato è AutoTutor, mentre Watson Tutor è un sistema commerciale sviluppato da IBM e Pearson Education.

Ambienti di apprendimento esplorativi

Un'ulteriore soluzione è rappresentata dagli ambienti di apprendimento esplorativi (*Explorative Learning Environments*, ELE). Gli ELE adottano una filosofia costruttivista: piuttosto che seguire una sequenza lineare, come nei modelli di 'trasmissione della conoscenza' adottati dagli ITS, gli studenti sono incoraggiati a costruire attivamente la propria conoscenza esplorando l'ambiente di apprendimento e creando collegamenti con il loro schema di conoscenza esistente. Il ruolo dell'IA negli ELE è quello di minimizzare il sovraccarico cognitivo che spesso è associato all'apprendimento esplorativo, fornendo guida e feedback automatizzati, basati sul tracciamento delle conoscenze e sul machine learning (Montebello, 2018).

Tra gli esempi: 'ECHOES', 'Fractions Lab' e 'Betty's Brain'.

L'uso dell'IA per la lettura e l'apprendimento delle lingue

Gli strumenti per la lettura e l'apprendimento delle lingue stanno sempre più servendosi dell'IA per migliorare il loro approccio. Tipicamente, il riconoscimento vocale è utilizzato per confrontare la produzione degli studenti con registrazioni campione di parlanti nativi, per fornire feedback automatico, per aiutare lo studente a migliorare la pronuncia. Altri usi della traduzione automatica coinvolgono gli studenti nella lettura di materiali didattici in altre lingue e permettono a studenti di culture diverse di interagire più facilmente tra loro. Nel frattempo, altri sistemi rilevano e analizzano automaticamente le abilità di lettura per fornire feedback individualizzati.

Le applicazioni di IA per la lettura e l'apprendimento delle lingue includono AI Teacher, Amazing English, Babbel e Duolingo.

Robot intelligenti

L'uso di robot abilitati dall'IA o 'intelligenti' nell'educazione è in fase di esplorazione, in particolare in contesti per bambini con disabilità o difficoltà di apprendimento. Ad esempio, sono stati creati robot umanoidi abilitati all'uso della voce per discenti nello spettro autistico, in grado di produrre interazioni meccaniche al posto di interazioni umane, queste ultime generalmente confondenti per questa categoria di persone. L'obiettivo è quello di migliorare le loro abilità comunicative e sociali.

Agenti virtuali

È noto da tempo che si può apprendere più profondamente, e con un miglior tasso di ritenzione, un argomento insegnandolo ad altri. Questo effetto è stato sfruttato da vari approcci di IA. Ad esempio,

in un ELE denominato Betty's Brain, gli studenti sono incoraggiati a insegnare a una compagna di studi virtuale chiamata Betty ciò che stanno imparando su argomenti scientifici. In un altro esempio, gli studenti insegnano a un agente virtuale le regole di un gioco educativo basato sulla matematica.

Realtà Virtuale ed Aumentata educative

La realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) sono due innovazioni correlate che sono state applicate in contesti educativi e che vengono frequentemente combinate con il machine learning e altre tecniche di IA per migliorare l'esperienza dell'utente. Gli occhiali VR offrono un'esperienza immersiva che esclude il mondo fisico, consentendo agli utenti di sentirsi come se fossero stati trasportati in una gamma di ambienti reali o immaginari. Alcune innovazioni VR utilizzano tecniche di IA per controllare avatar virtuali realistici. L'AR, invece, sovrappone immagini generate dal computer alla vista del mondo reale dell'utente.

Esempi di VR e AR utilizzati nell'educazione includono Blippar, EonReality, Google Education, NeoBear e VR Monkey.

Orchestratori di reti di apprendimento

Gli orchestratori di reti di apprendimento (*Learning Network Orchestrators*, LNO) sono strumenti che consentono a reti di studenti e insegnanti, impegnati in processi di apprendimento, di organizzare attività educative. Gli LNO tipicamente abbinano i partecipanti in base alla loro disponibilità e competenza, e possono facilitare il coordinamento e la cooperazione.

Un esempio è quello di 'Third Space Learning', che collega studenti del Regno Unito a rischio di fallimento in matematica con tutor di matematica di altri paesi (Pani, 2023).

L'uso dell'IA per potenziare i docenti

Attualmente, nella maggioranza dei casi, ricercatori e sviluppatori progettano per gli insegnanti solo alla fine del processo, ad esempio aggiungendo una dashboard per visualizzare i dati degli studenti nei sistemi ITS. Stanno tuttavia cominciando a emergere soluzioni esplicitamente rivolte ai docenti, che si prefiggono lo scopo di aiutarli a ridurre il carico di lavoro, automatizzando compiti come la valutazione, il rilevamento del plagio, l'amministrazione e il feedback. Questo supporto può liberare tempo per gli insegnanti, consentendo loro di investirlo in altri compiti (es. fornire un supporto più efficace ai singoli studenti).

Un esempio è dato dal monitoraggio, guidato dall'IA, dei forum di discussione. Nel caso di forum di discussione asincroni, gli studenti rispondono a compiti assegnati, chiedono ai loro tutor informazioni sui materiali del corso e partecipano a opportunità di apprendimento collaborativo. Ciò genera tipicamente un gran numero di post, i quali devono essere moderati e gestiti. L'IA può sostenere i docenti in vari modi: uno strumento potrebbe effettuare il triage dei post del forum e rispondere automaticamente a quelli più semplici; aggregare post che sollevano questioni sovrapposte; o utilizzare la sentiment analysis per identificare post che rivelano stati emotivi negativi o non produttivi (Shen, 2023).

Un esempio è l'assistente IA 'Jill Watson', sviluppato al Georgia Tech negli Stati Uniti d'America.

L'Intelligenza Artificiale Generativa come opportunità educativa

La più recente innovazione nel campo dell'IA è stata l'introduzione della IA Generativa (GenAI) che, a differenza dei suoi predecessori, non si limita all'analisi dei dati esistenti ma è in grado di creare nuovi contenuti, come testi, immagini, video e codice software. Essa è stata resa possibile grazie allo sviluppo di modelli quali i *Generative Pre-trained Transformers* (GPT), che utilizzano reti neurali profonde per generare contenuti in risposta a prompt in linguaggio naturale. Vi sono varie tipologie di Intelligenza Artificiale Generativa, che utilizzano tecnologie diverse. La IA Generativa Testuale, per esempio, utilizza modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e generatori addestrati su dataset testuali molto vasti, che scompongono le richieste in unità più piccole e utilizzano schemi statistici per prevedere risposte probabili, coerenti e rilevanti rispetto al contesto della richiesta. La IA Generativa di Immagini, invece, impiega Reti Generative Avversarie (GAN) e Autoencoder Variazionali (VAE), più utili in attività quali la creazione di immagini o l'eliminazione del rumore.

È naturale che, fin dal suo apparire, tale innovazione abbia prodotto esiti e sperimentazioni in campi assai diversi, tra questi l'ambito educativo: la cosiddetta EdGPT (*Educational GPT*) rappresenta una nuova frontiera nell'uso dell'IA in campo educativo. Si tratta di un'applicazione specifica dei GPT, concepita per rispondere efficacemente alle esigenze didattiche: essa si fonda sulla generazione automatizzata di contenuti per l'insegnamento, offrendo strumenti adattivi e intelligenti di apprendimento. Si possono indicare, a puro titolo illustrativo, alcune delle applicazioni più diffuse:

- la *produzione di contenuti didattici automatici*: dalla creazione di lezioni interattive alla stesura di testi esplicativi, EdGPT genera risorse didattiche personalizzabili per vari profili di apprendimento;
- il *supporto alla ricerca accademica*: EdGPT facilita la ricerca accademica, offrendo strumenti per riassumere la letteratura esistente, generare idee di ricerca e stendere bozze di articoli scientifici;
- il *tutoring virtuale* e l'*assistenza nei compiti*: EdGPT guida gli studenti nell'apprendimento di tematiche complesse e nella risoluzione di esercizi, come nel caso di un sistema di tutoraggio alimentato da EdGPT che fornisca soluzioni matematiche dettagliate e spiegazioni passo dopo passo;
- la *traduzione* e la *localizzazione di contenuti didattici* in lingue diverse: EdGPT amplia l'accessibilità dei contenuti didattici, traducendoli e adattandoli a diverse lingue e culture;
- l'*offerta di strumenti di valutazione e feedback*: EdGPT assiste gli insegnanti nella valutazione dei compiti e nell'offerta di feedback costruttivi, ottimizzando il processo di insegnamento.

La EdGPT segna un progresso significativo nell'integrazione dell'IA nel settore educativo, rivoluzionando l'approccio alla didattica; vi sono però molte criticità per le quali occorre usare una certa cautela. Non si possono ignorare come le tecnologie GenAI tendano a riflettere le realtà culturali e valoriali delle regioni sviluppate, essendo principalmente prodotte da grandi aziende tecnologiche. Questa tendenza solleva la questione cruciale del rischio di un ampliamento del divario digitale, quando la GenAI venga utilizzata in contesti rurali di paesi in via di sviluppo. Occorre poi considerare la rapidità con cui la GenAI progredisce, superando spesso la velocità con cui vengono formulate politiche e regolamenti: il disallineamento può indurre le istituzioni educative ad adottare strumenti GenAI senza un adeguato quadro normativo, incorrendo in problemi etici e legali.

Un tema cruciale è la natura spesso insondabile dei modelli di GenAI, che operano come "scatole nere", rendendo arduo comprendere il processo di produzione dei loro output. Educatori e studenti potrebbero avere difficoltà a valutare l'affidabilità e la credibilità delle informazioni fornite, così come la fonte o il ragionamento sottesi ai dati. Per giunta, la GenAI ha una comprensione molto limitata

del mondo reale, generando output basati su schemi statistici che possono risultare inappropriati o errati: questo può portare gli studenti a fare eccessivo affidamento su informazioni inadeguate. La GenAI possiede inoltre capacità avanzate di creazione di contenuti realistici ma falsi (per esempio i video deepfake) e ciò rappresenta una sfida all'integrità dei materiali educativi.

Vi è infine un pericolo più sfuggente, quello dell'appiattimento e della marginalizzazione: la dipendenza eccessiva dalla GenAI per la generazione di contenuti potrebbe portare, in futuro, a un'omogeneizzazione delle prospettive, limitando l'esposizione a una gamma più ampia di idee e punti di vista e silenziando voci diverse.

È dunque fondamentale che educatori, responsabili politici e tecnologi collaborino per navigare queste sfide in modo responsabile ed etico. Il rapporto dell'UNESCO "Linee guida per l'intelligenza artificiale generativa in educazione e ricerca" (UNESCO, 2023) sottolinea l'importanza di integrare responsabilmente la GenIA nell'educazione e nella ricerca, enfatizzando l'intervento umano, lo sviluppo di competenze, le considerazioni etiche e la necessità di un quadro normativo che ne guidi l'utilizzo. Particolarmente degne di nota sono le seguenti raccomandazioni, rivolte ad attori e stakeholder che operano nell'ambito educativo:

- *Interazione centrata sull'uomo (human centred)* - L'integrazione della GenIA nell'educazione dovrebbe essere centrata sull'uomo e avere un solido ancoraggio vista pedagogico. Ciò significa che gli strumenti utilizzati dovrebbero potenziare l'apprendimento umano e che il processo educativo dovrebbe essere controllato da educatori, studenti o ricercatori, con strumenti adatti alle esigenze degli studenti, alla loro fascia di età e al tipo di conoscenza o problema affrontato. Importante è che l'uso promuova l'engagement interattivo, il pensiero di ordine superiore e la responsabilità umana verso l'accuratezza e l'impatto del contenuto generato dall'IA;
- *Co-progettazione dell'uso della GenIA nell'educazione* - La co-progettazione prevede la collaborazione tra educatori e GenIA per migliorare la comprensione e l'applicazione delle metodologie didattiche, progettando collaborativamente piani di lezioni, pacchetti didattici o interi curricula;
- *Implementazione istituzionale dei principi etici* - Le istituzioni educative devono assicurare l'utilizzo responsabile ed etico degli strumenti GenAI, il che implica un focus sulla accuratezza e sulla validità degli output generati;
- *Orientamento e formazione* - Le istituzioni educative dovrebbero fornire un orientamento e una formazione approfondita sugli strumenti GenAI, sostenendo gli utenti nella comprensione delle questioni etiche, per esempio i bias dei dati e degli algoritmi, garantendo la conformità con le normative sulla privacy dei dati e sui diritti di proprietà intellettuale;
- *Sviluppo delle capacità di Prompt-Engineering di GenAI* - Per utilizzare efficacemente la GenAI, ricercatori e formatori hanno bisogno di competenze nell'ingegnerizzazione e nella valutazione dei prompt generati dalla GenAI. Una formazione di alta qualità e un supporto sono essenziali per navigare le complessità poste dalla GenAI;
- *Rilevamento del plagio* - Con l'avanzare della capacità della GenIA di creare testi, può emergere un nuovo tipo di plagio, che deve poter essere rilevato. Diventa cruciale lo sviluppo di strumenti per identificare i materiali prodotti dall'IA, per esempio la marcatura degli output con opportuni watermark IA.

Implementando tali strategie, le istituzioni educative possono riuscire a sfruttare i benefici dell'Intelligenza Artificiale Generativa affrontando, nel contempo, le sfide etiche, pedagogiche e pratiche che essa comporta.

L'Intelligenza Artificiale nella formazione e nello sviluppo delle Risorse Umane

L'Intelligenza Artificiale (IA) si è affermata come una forza trasformativa anche nell'ambito dello sviluppo del personale di aziende e istituti, segnando una nuova era nella gestione della forza lavoro. La capacità di questa tecnologia di filtrare, analizzare ed estrarre significato da voluminose banche dati ha dato inizio a una rivoluzione nelle strategie e nelle modalità di sviluppo delle competenze dei dipendenti (CIPD, 2019).

Il ruolo dell'IA, applicato al mondo dell'organizzazione del lavoro, va ben oltre il suo orizzonte iniziale, quello di automatizzare compiti ripetitivi e banali; oggi, l'IA è un agente dinamico che sta plasmando attivamente la struttura stessa della forza lavoro. Essa porta a un significativo cambio di paradigma nelle strategie di sviluppo di carriera, spronando sia i dipendenti che i datori di lavoro a ripensare e ad aggiornare le proprie competenze di fronte ai cambiamenti guidati dall'IA.

Questa posizione proattiva segna un significativo avanzamento: le organizzazioni che sfruttano in modo efficace il potere predittivo dell'IA possono rimanere al passo con i tempi, assicurandosi che la loro forza lavoro non solo risponda alle attuali esigenze del settore, ma sia anche pronta ad affrontare le sfide e le opportunità future. Nel seguito vengono descritti alcuni ambiti strategici di utilizzo proattivo dell'IA (Grace, 2018).

Piattaforme di Apprendimento Basate sull'IA

Le piattaforme di apprendimento basate sull'IA si propongono di creare un'esperienza di apprendimento personalizzata, adattandosi al ritmo e allo stile di apprendimento unico di ciascun individuo. Questa personalizzazione non è un lusso, ma una necessità strategica nell'economia attuale, in cui le competenze richieste stanno cambiando rapidamente. Le piattaforme di apprendimento basate sull'IA utilizzano algoritmi intelligenti per analizzare i dati dei dipendenti, monitorare le loro prestazioni e fornire raccomandazioni personalizzate per il miglioramento. Tali algoritmi possono identificare aree di forza e di debolezza, suggerire contenuti di apprendimento rilevanti e fornire feedback istantaneo durante il processo di apprendimento. Inoltre, l'IA può adattare dinamicamente il percorso di apprendimento in base alle risposte e alle prestazioni degli utenti, garantendo che l'apprendimento sia ottimizzato e mirato alle esigenze individuali.

Come si può facilmente comprendere, le piattaforme di apprendimento basate sull'IA favoriscono la collaborazione e l'interazione tra i dipendenti. Attraverso funzionalità quali forum di discussione, chatbot e strumenti di collaborazione virtuale, i dipendenti possono condividere conoscenze, esperienze e risorse, creando un ambiente di apprendimento sociale e collaborativo. Questo tipo di interazione può stimolare l'innovazione, favorire lo scambio di idee e promuovere una cultura di apprendimento continuo all'interno di un'organizzazione (Kolbjornsrud, 2016).

È importante, tuttavia, notare che l'implementazione di piattaforme di apprendimento basate sull'IA richiede una pianificazione e una gestione oculate. Le organizzazioni devono considerare aspetti come la privacy dei dati, l'etica nell'uso dell'IA e la necessità di integrare l'apprendimento basato sull'IA con altre forme di sviluppo del personale, come la formazione in aula o il mentoring. Inoltre, è fondamentale garantire che i dipendenti siano coinvolti e motivati nell'utilizzare queste piattaforme, fornendo un'adeguata formazione e supporto durante il processo di adozione.

Analisi potenziata del coinvolgimento e delle prestazioni dei dipendenti

L'impiego dell'intelligenza artificiale nell'analisi dei dati sulle prestazioni sta diventando sempre più fondamentale per potenziare sia il coinvolgimento dei dipendenti che la produttività complessiva. Sfruttando l'intelligenza artificiale in questo modo, i manager e i responsabili dei team sono dotati degli strumenti necessari per creare piani di sviluppo su misura per ciascun dipendente, riconoscendone le aree di miglioramento. Tale approccio porta anche a una gestione dei team più efficace: con una comprensione più chiara delle competenze e del potenziale di ciascun membro del team, i manager possono allocare i compiti in modo più strategico, stabilire obiettivi realistici e motivanti e favorire un ambiente di squadra che sfrutti i punti di forza di ciascun membro. Ciò aumenta non solo il morale del team, ma anche la produttività.

Non si debbono sottovalutare le ricadute positive per la salute lavorativa dei dipendenti: quando questi ricevono feedback costruttivi e personalizzati e vedono un percorso chiaro per il loro sviluppo all'interno dell'organizzazione, i loro livelli di soddisfazione lavorativa tendono ad aumentare. Una maggiore soddisfazione è direttamente correlata a una riduzione dei tassi di turnover, un aumento della fedeltà e un maggiore senso di appartenenza all'azienda. Tutti questi fattori contribuiscono collettivamente a una forza lavoro più stabile e motivata.

Le capacità predittive dell'intelligenza artificiale possono essere utilizzate anche per prevedere future esigenze di formazione e lacune di competenze, consentendo alle organizzazioni di pianificare in modo proattivo lo sviluppo della forza lavoro. Questa posizione proattiva nello sviluppo dei dipendenti prepara un'organizzazione per le sfide future e garantisce il benessere a lungo termine della propria forza lavoro (Ransbotham, 2020).

Esempio: Flexa

La piattaforma Flexa è stata sviluppata dalla POLIMI Graduate School of Management di Milano in collaborazione con Microsoft e si propone di istituire un tutor digitale, basato sull'IA, per la formazione continua. Il tutor digitale consente agli studenti, agli alumni e ai professionisti di creare un percorso formativo su misura, basato sulle competenze acquisite e indirizzato a colmare le lacune rispetto agli obiettivi professionali. Il sistema utilizza l'IA per analizzare le tendenze del mercato del lavoro, i dati dei corsi e le interazioni degli utenti per consigliare materiali didattici (corsi online, articoli, video e altre risorse educative). Flexa offre anche strumenti per un networking evoluto e il matching con aziende che cercano figure professionali formate dalla business school del POLIMI. Conta attualmente circa 7000 utenti attivi.

Esempio: IBM Your Learning

IBM ha sviluppato un proprio sistema di formazione e sviluppo basato sull'intelligenza artificiale, noto come "Your Learning", che utilizza l'IA e l'analisi dei dati per fornire percorsi di apprendimento personalizzati ai suoi dipendenti. Tra i dati integrati vi sono i ruoli attuali dei dipendenti, i loro obiettivi di carriera e le tendenze del settore. Utilizzando questi dati, l'algoritmo di IA identifica le competenze individuali, i punti di forza e le aree di miglioramento di ciascun dipendente. Sulla base di queste informazioni, il sistema raccomanda corsi, materiali didattici e programmi di formazione personalizzati per lo sviluppo professionale di ciascuno.

IA nel reclutamento e nell'acquisizione di talenti

Nel campo del reclutamento e dell'acquisizione di talenti, l'impatto dell'IA è significativo e trasformativo. Gli algoritmi di IA sono particolarmente abili nel selezionare tra grandi quantità di curricula, identificando rapidamente candidati che non solo possiedono le qualifiche richieste, ma che mostrano anche un potenziale di crescita e allineamento con l'etica aziendale.

Un aspetto cruciale dell'IA applicata al reclutamento è il suo ruolo nel ridurre i pregiudizi durante il processo di assunzione. I metodi tradizionali di reclutamento, anche quando condotti con le migliori intenzioni, sono soggetti a pregiudizi inconsci, che possono limitare l'assunzione di determinate categorie demografiche, potenzialmente ignorando candidati talentuosi a causa di giudizi soggettivi. L'IA, invece, pone l'accento sulle competenze e sull'esperienza, adottando un approccio più obiettivo ed equo alla selezione dei candidati. Il risultato dell'assenza di pregiudizi umani è una forza lavoro più diversificata e competente, il che è fondamentale per l'innovazione e la competitività organizzativa.

È importante evidenziare che l'analisi predittiva dell'IA può anche aiutare a prevedere il potenziale successo di un candidato e la sua compatibilità culturale con l'organizzazione. Nel reclutamento tradizionale, questo processo si basa su valutazioni soggettive o intuizioni. L'IA, invece, utilizza approcci basati sui dati per fornire una previsione più accurata su come un candidato si comporterà e interagirà all'interno del team esistente e, in generale, come riuscirà a connettersi a una particolare cultura aziendale (Ernst and Young, 2018).

Esempio: Pymetrics

La piattaforma di intelligenza artificiale Pymetrics è un sistema IA utilizzato per il reclutamento e l'acquisizione di talenti. Lo strumento valuta i candidati servendosi, tipicamente, di giochi di ruolo, utilizzandoli per diversi profili e confrontando i punteggi ottenuti con quelli di precedenti profili di successo.

Realtà Virtuale e Realtà Aumentata nella formazione

Una delle prospettive più entusiasmanti dell'IA è la sua capacità di creare ambienti di formazione immersivi e interattivi. La realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR), potenziate dall'IA, offrono ai dipendenti esperienze di formazione concrete e coinvolgenti: questi ambienti possono simulare sfide e scenari simulati che riproducono fedelmente il mondo reale, offrendo uno spazio sicuro per esercitarsi e affinare le proprie competenze. L'interattività e il realismo tipici di tali strumenti consentono ai dipendenti di applicare nuove competenze in situazioni pratiche, in un ambiente controllato in cui possano imparare e sperimentare, anche commettendo errori che non sarebbero ammessi nel mondo reale.

Un ambito privilegiato in cui applicare queste modalità esperienziali è quello della *formazione sulle soft skills*, tipicamente le competenze interpersonali. Attraverso la simulazione di interazioni sociali, i dipendenti possono migliorare capacità quali la leadership, la comunicazione e la gestione dei conflitti, esercitandole in un ambiente virtuale realistico e interattivo.

Esempio: Verizon

Verizon, una compagnia di telecomunicazioni americana, utilizza la formazione in VR per preparare e addestrare i propri dipendenti di call center ad affrontare situazioni delicate con i clienti. Attraverso l'uso della VR, i dipendenti possono interagire con clienti virtuali e sviluppare empatia e competenze nella gestione di situazioni complesse.

In conclusione, la capacità delle tecnologie IA di plasmare e preparare la forza lavoro per le sfide e le opportunità organizzative è diventata fondamentale. Dalla creazione di ambienti di formazione immersivi alla previsione delle future esigenze di competenze, dalla personalizzazione delle esperienze di apprendimento all'ottimizzazione dei sistemi di gestione della conoscenza, l'IA si appresta a trasformare in modo profondo l'apprendimento organizzativo. Questo progresso non solo beneficia i singoli dipendenti, ma è anche fondamentale per guidare la crescita e l'adattabilità dell'organizzazione in un panorama aziendale in continua evoluzione.

Tabella di sintesi

FUNZIONE DELL'IA	ESEMPI DI UTILIZZO
<i>Analisi delle esigenze di formazione</i>	L'IA può essere utilizzata per analizzare i dati aziendali e identificare le competenze e le lacune dei dipendenti, aiutando a definire le esigenze di formazione.
<i>Personalizzazione della formazione</i>	L'IA può adattare i contenuti di formazione in base alle esigenze individuali dei dipendenti. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, l'IA può offrire percorsi di apprendimento personalizzati e raccomandare risorse specifiche.
<i>Apprendimento automatico</i>	L'IA può fornire strumenti di apprendimento automatico che consentono ai dipendenti di acquisire competenze in modo interattivo e basato sulla pratica. Ad esempio, possono essere utilizzate simulazioni, giochi o chatbot per favorire l'apprendimento.
<i>Formazione virtuale o aumentata</i>	L'IA può supportare la formazione virtuale o aumentata mediante l'utilizzo di tecnologie come la realtà virtuale (VR) o la realtà aumentata (AR). Queste tecnologie consentono ai dipendenti di acquisire competenze pratiche in un ambiente simulato e sicuro.
<i>Valutazione e feedback</i>	L'IA può essere utilizzata per valutare le prestazioni dei dipendenti e fornire feedback personalizzato. Ad esempio, algoritmi di IA possono analizzare le risposte degli utenti a quiz o esercizi e fornire valutazioni immediate e dettagliate.
<i>Supporto alla formazione continua</i>	L'IA può fornire risorse di formazione continua per i dipendenti, offrendo accesso a contenuti aggiornati, risorse di apprendimento online e strumenti di condivisione della conoscenza.
<i>Gestione delle conoscenze</i>	L'IA può aiutare a organizzare e gestire le conoscenze aziendali. Ad esempio, i sistemi di IA possono indicizzare e catalogare documenti e risorse di formazione per facilitarne la ricerca e l'accesso.
<i>Assistenza virtuale</i>	L'IA può fornire assistenza virtuale ai dipendenti durante il processo di apprendimento. Un assistente virtuale basato sull'IA può rispondere a domande, offrire suggerimenti e fornire supporto personalizzato.

Potenziale dell'IA nella Formazione Istituzionale dell'Istat

L'Istituto nazionale di statistica (Istat) rappresenta un centro di eccellenza nella ricerca, e si trova quindi in una situazione ideale per incorporare le innovazioni dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella formazione istituzionale. Grazie alla sua consolidata esperienza nell'analisi e nella previsione a partire dai dati, l'Istat dispone delle competenze necessarie per integrare efficacemente l'IA e sfruttarne i vantaggi.

La formazione presso l'Istat ha sempre puntato su metodi didattici solidi e consolidati, privilegiando le sessioni in presenza, che hanno garantito un apprendimento strutturato e diretto. Anche se la personalizzazione e le metodologie di gruppo sono state esplorate in misura contenuta, hanno comunque fornito una base didattica efficace. La transizione verso l'apprendimento online, accelerata dalle necessità imposte dalla situazione globale recente, ha visto l'adozione di sessioni sincrone che cercano di replicare il formato delle lezioni in aula. La piattaforma Moodle è utilizzata principalmente come archivio di risorse, piuttosto che come strumento di lavoro, in parte a causa di limitazioni nelle risorse umane dedicate all'innovazione formativa. Le valutazioni si sono concentrate perlopiù su questionari di gradimento, e l'analisi dei dati relativi alla partecipazione e al progresso degli studenti non è stata ancora pienamente sviluppata. Anche i processi di accoglienza e valutazione seguono linee guida ben stabilite, ma potrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità.

Integrare l'IA nel processo formativo potrebbe trasformare significativamente questi approcci, offrendo diversi vantaggi:

- *Previsione e personalizzazione* - Utilizzando algoritmi di IA per analizzare i dati raccolti dalle sessioni formative, l'Istat potrebbe prevedere i bisogni formativi individuali e personalizzare i percorsi di apprendimento in base alle esigenze dei partecipanti.

- *Classificazione e ottimizzazione* - L'IA può elaborare informazioni complesse per identificare nuovi schemi e ottimizzare i processi di apprendimento, rendendo l'interazione con le piattaforme più intuitiva e produttiva.

- *Automazione e monitoraggio* - L'automazione di compiti ripetitivi e l'introduzione di sistemi intelligenti per il monitoraggio dell'apprendimento possono liberare risorse umane per compiti più strategici e migliorare l'efficienza operativa.

- *Comprensione e generazione di contenuti* - L'IA ha il potenziale di analizzare dati strutturati e non (come testi, audio e video), estraendo conoscenze che possono essere utilizzate per generare nuovi contenuti formativi dinamici e interattivi.

Esplorando queste opportunità, l'Istat può migliorare significativamente l'efficacia della sua offerta formativa, rendendola più adattiva, interattiva e allineata con le moderne esigenze di apprendimento e sviluppo professionale.

1. Migliorare l'accesso alle risorse formative Istat

L'Istat ha una vasta mole di materiale formativo, distribuito in repository diverse: piattaforma Moodle, Intranet, file system di Microsoft Teams. Molto materiale risulta non classificato e disponibile solo nelle directories personali dei docenti o degli addetti alla formazione. L'accessibilità è molto limitata e le procedure per raggiungere il materiale sono complesse, con il risultato che spesso l'utente è portato a rinunciare. Il materiale archiviato non è soltanto quello della formazione classica ma anche materiale contenente conoscenza organizzativa – guide, procedure etc... - e conoscenza tecnica - manuali di utilizzo di applicazioni software etc...

L'IA può costituire un importante valore aggiunto, analizzando tutte le risorse didattiche, sia formali che informali, e migliorandone la ricercabilità e la raggiungibilità da parte degli utenti. In particolare,

la Ricerca Globale Avanzata e l'Auto-Tagging sono funzionalità potenti, che possono migliorare notevolmente l'efficienza di un repository di risorse di apprendimento.

Ricerca globale avanzata - Grazie all'utilizzo di sistemi di ricerca globale avanzata, è possibile indicizzare automaticamente le risorse di apprendimento contenute nei repository formativi dell'Istituto: documenti, video, presentazioni, forum di discussione, blog e altro ancora. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, l'IA può comprendere il contenuto di ciascuna risorsa e creare un indice di ricerca efficace. Questo permette agli utenti di effettuare ricerche avanzate all'interno dei repository formativi, utilizzando parole chiave, frasi o concetti specifici. A ogni interrogazione l'IA può fornire risultati di ricerca rilevanti e accurati, ordinati in base alla pertinenza. Inoltre, l'IA può anche comprendere il contesto dell'apprendimento di ogni utente, considerare i suoi interessi, il suo percorso di apprendimento e i suoi risultati precedenti, per personalizzare ulteriormente i risultati di ricerca.

Auto-Tagging - La funzionalità di auto-tagging permetta all'IA di analizzare automaticamente il contenuto delle risorse didattiche e di assegnare loro etichette o tag rilevanti. Si possono utilizzare tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere il significato e il contesto del testo, identificando parole chiave, argomenti, concetti e altre informazioni rilevanti. I tag così ottenuti possono essere utilizzati per migliorare la ricercabilità delle risorse all'interno dei repository formativi, permettendo agli utenti di filtrare le risorse in base a specifici tag o combinazioni di tag, e di trovare rapidamente i materiali di loro interesse. Ad esempio, un utente potrebbe cercare risorse etichettate come "leadership", "Big Data" o "Archiflow" per accedere rapidamente ai contenuti pertinenti. L'auto-tagging può anche agevolare la raccomandazione di contenuti pertinenti agli utenti, analizzando i tag assegnati alle risorse e utilizzando queste informazioni per suggerire materiali correlati o complementari. Ad esempio, se un utente sta visualizzando un corso sulla comunicazione non violenta, l'IA potrebbe suggerire risorse etichettate come "gestione dello stress" o "comunicazione efficace".

2. Virtual Coaching

Una volta assicurate la ricercabilità e l'accessibilità dei contenuti nei repository formativi, diventa essenziale guidare efficacemente gli utenti nella loro fruizione. Attualmente, presso l'Istat, la possibilità di ritrovare i contenuti è limitata e si basa principalmente su sporadiche segnalazioni nella Intranet, che indirizzano gli utenti verso alcuni specifici link di risorse didattiche selezionate. L'utilizzo di materiale proveniente da sessioni formative passate è raramente promosso, e ai corsisti non viene solitamente suggerito di esplorare in modo trasversale i materiali disponibili in altri corsi.

I sistemi di virtual coaching basati sull'IA hanno un ruolo proattivo: guidano gli utenti nelle loro attività formative e lavorano all'interno delle piattaforme di formazione per suggerire nuovi contenuti, monitorare i progressi, rispondere alle eventuali domande e inviare notifiche push relative ai contenuti o alle scadenze. Nel seguito vengono presentate le principali funzioni di un sistema di virtual coaching.

Guida e supporto nell'apprendimento - Il Virtual Coach può assistere gli utenti aiutandoli a individuare i contenuti più appropriati per le loro esigenze e fornendo loro indicazioni con quali corsi o materiali iniziare, suggerendo percorsi di apprendimento personalizzati o offrendo risorse complementari per approfondire gli argomenti specifici.

Risposte alle domande - Il Virtual Coach può rivestire il ruolo di assistente virtuale, rispondendo alle domande poste dagli utenti e relative ai contenuti formativi. Utilizzando l'IA, può analizzare le domande e fornire risposte accurate e pertinenti, riducendo la necessità di cercare informazioni manualmente o senza attendere risposta da un istruttore umano.

Notifiche push - Il Virtual Coach può inviare notifiche push agli utenti per informarli di nuovi corsi che siano stati resi disponibili, sull'aggiornamento di materiali o sulle scadenze imminenti relative alla formazione. Questo può contribuire a mantenere gli utenti informati e motivati nel processo di apprendimento, assicurandosi che siano a conoscenza sia delle opportunità che degli obblighi formativi.

Monitoraggio e valutazione - Il Virtual Coach può raccogliere dati sull'utilizzo dei contenuti formativi e monitorare i progressi degli utenti. Può fornire feedback sulle loro prestazioni, riconoscere i traguardi e identificare le aree di miglioramento. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate per adattare ulteriormente i suggerimenti e i materiali proposti dal Virtual Coach, garantendo un apprendimento continuo e personalizzato.

Gamification e coinvolgimento - Il Virtual Coach può anche servirsi di elementi di gamification per incentivare gli utenti all'apprendimento e al completamento dei corsi. Può ad esempio assegnare punti, badge o premi agli utenti in base ai loro progressi e alle loro prestazioni, aumentandone il coinvolgimento e la motivazione nel perseguire la formazione.

In sintesi, un Virtual Coach basato sull'IA può svolgere un ruolo di guida e supporto nella fruizione autonoma di contenuti formativi, facilitando l'utilizzo dei materiali. Può fornire assistenza personalizzata, rispondere alle domande, inviare notifiche pertinenti e monitorare il progresso degli utenti, creando un ambiente di apprendimento più coinvolgente e adattivo all'interno dell'Istituto.

3. Creazione di contenuti

L'Istituto produce una considerevole quantità di materiali didattici; tuttavia questi tendono a essere poco vari. Nei corsi offerti, l'uso delle slide è prevalente; queste, sebbene utili come supporto visivo, non costituiscono di per sé un contenuto formativo completo. Esiste quindi un'importante necessità di diversificare le tipologie di contenuti disponibili. Ampliare il ventaglio di risorse didattiche potrebbe includere lo sviluppo di video tutorial, podcast educativi, simulazioni interattive e studi di caso approfonditi, che possono offrire approcci più dinamici e coinvolgenti all'apprendimento. L'intelligenza artificiale (IA) apre numerose opportunità per accedere rapidamente a contenuti formativi di alta qualità. Di seguito, vengono illustrate alcune di queste possibilità.

Generazione automatica di contenuti - L'IA può essere utilizzata per generare automaticamente nuovi contenuti formativi a partire da dati e informazioni esistenti. Ad esempio, algoritmi sofisticati possono elaborare enormi quantità di dati e strutturarli in storie, articoli o notizie coerenti. Questo può essere utile per creare rapidamente materiali formativi aggiornati o per adattare i contenuti alle esigenze specifiche degli utenti. Ad esempio, l'IA potrebbe generare automaticamente esercizi o casi di studio basati su scenari reali o tratti da fonti autorevoli.

Adattamento dei contenuti a diversi canali - L'IA può aiutare ad adattare automaticamente i contenuti formativi a specifici canali di distribuzione, come dispositivi mobili o desktop. Ciò significa che i contenuti possono essere resi accessibili e fruibili in modo ottimale su diverse piattaforme, migliorando l'esperienza di apprendimento degli utenti. Ad esempio, l'IA può riconoscere le caratteristiche tecniche e le limitazioni dei diversi dispositivi e ottimizzare la presentazione dei contenuti in base a tali parametri.

Arricchimento dei contenuti - L'IA può essere utilizzata per analizzare i contenuti didattici e identificare i punti chiave di un lungo articolo o di un materiale formativo. Questo può essere particolarmente utile per gli utenti che desiderino una panoramica rapida o che abbiano bisogno di concentrarsi su specifici concetti. L'IA può anche arricchire ogni sezione con contenuti multimediali rilevanti, come video, immagini o grafici, per fornire un supporto visivo e facilitare la comprensione.

Personalizzazione dei contenuti - L'IA può adattare i contenuti formativi in base alle caratteristiche e alle preferenze degli utenti. Attraverso l'analisi dei dati, l'IA può comprendere i profili degli utenti, le

loro competenze, i loro interessi e i loro stili di apprendimento. Ciò consente di creare contenuti personalizzati che soddisfino le esigenze specifiche di ciascun individuo. Ad esempio, l'IA può suggerire materiali correlati o avanzati in base al livello di competenza di un utente o offrire spiegazioni aggiuntive su concetti complessi. Dalla generazione automatica di contenuti alla personalizzazione dei materiali formativi, l'IA può aiutare a creare esperienze di apprendimento più efficaci, efficienti e adattate alle esigenze degli utenti.

4. Formazione adattativa

Presso l'Istat, al termine di ogni corso si procede con le valutazioni per raccogliere feedback e trarre insegnamenti utili per i corsi futuri. Tuttavia, è meno comune l'analisi dettagliata dei dati raccolti durante le diverse fasi del percorso formativo, una pratica che potrebbe permettere un monitoraggio in tempo reale e l'adattamento dinamico dei contenuti formativi alle esigenze emergenti.

L'IA può svolgere un ruolo fondamentale nell'implementazione di un approccio graduale e adattivo alla creazione dei contenuti di formazione. Attraverso l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, l'IA può monitorare l'andamento della formazione e le esigenze individuali emerse, per poi generare e adattare i contenuti in tempo reale. Ecco alcuni modi in cui l'IA può essere utilizzata per creare contenuti in maniera graduale e adattiva durante il processo di formazione:

Scoperta dei contenuti - Oltre ad automatizzare i processi, l'Intelligenza Artificiale è in grado di scoprire nuovi contenuti formativi per una determinata tipologia di utenti, analizzando le informazioni disponibili attraverso sistemi online, come le piattaforme video (es. Youtube, Vimeo) e i marketplace online per la formazione e l'insegnamento (es. LinkedIn Learning). Allo stesso modo, l'IA è in grado di scansionare piattaforme social (ad es. Slack) e di apprendere come specifici contenuti o thread di Q&A abbiano generato risultati positivi, che potranno essere applicati a nuovi compiti, fornendo agli utenti nuove opportunità di formazione personalizzata.

Raccolta di dati iniziale - L'IA può analizzare dati iniziali, come quiz di valutazione iniziali o questionari di autovalutazione, per ottenere informazioni sulle conoscenze, abilità e preferenze degli individui partecipanti alla formazione. Questi dati possono essere utilizzati per definire un punto di partenza e personalizzare i contenuti di formazione successivi.

Monitoraggio dell'apprendimento - Durante la formazione, l'IA può raccogliere dati sull'apprendimento degli individui, ad esempio attraverso quiz intermedi o esercizi pratici. Analizzando questi dati, l'IA può identificare le aree in cui gli individui stiano incontrando difficoltà o mostrando una buona comprensione. In base a queste informazioni, l'IA può generare contenuti aggiuntivi o fornire suggerimenti specifici per aiutare gli individui a progredire nel percorso di formazione.

Adattamento dei contenuti - L'IA può utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per adattare i contenuti della formazione in base alle esigenze dei corsisti. Ad esempio, se un corsista mostra una buona comprensione di un argomento, l'IA può proporre contenuti più avanzati o sfide aggiuntive per stimolare ulteriormente la sua crescita. D'altra parte, se qualcuno sta incontrando difficoltà, l'IA può fornire spiegazioni più dettagliate o esempi supplementari per aiutarlo a superare gli ostacoli.

Feedback personalizzato - L'IA può generare feedback personalizzato e mirato per i corsisti in base alle loro prestazioni e ai progressi compiuti. Tale feedback può essere fornito in tempo reale durante la formazione, incoraggiando e guidando gli individui lungo il percorso di apprendimento. L'IA può identificare gli errori comuni o le aree di miglioramento specifiche per ciascun individuo e fornire indicazioni su come affrontarli.

Aggiornamenti continui dei contenuti - L'IA può monitorare l'andamento della formazione e raccogliere feedback dagli individui per migliorare continuamente i contenuti. Attraverso l'analisi dei

dati sull'apprendimento e il feedback degli utenti, l'IA può identificare lacune o punti deboli nei contenuti esistenti e generare nuovi materiali o esercizi per affrontare tali lacune.

L'utilizzo dell'IA per creare contenuti in maniera graduale e adattiva durante la formazione consente di personalizzare l'esperienza di apprendimento per ciascun individuo e di ottimizzare il processo di formazione nel suo complesso. Ciò consente di massimizzare l'efficacia dell'apprendimento, fornendo contenuti rilevanti e mirati in base alle esigenze e alle prestazioni degli individui.

Fino a questo punto, abbiamo esplorato come l'Intelligenza Artificiale possa rivoluzionare l'accesso, la fruizione e la creazione di risorse didattiche. Tuttavia, le potenzialità dell'IA si estendono ben oltre questi aspetti. Nei casi che seguiranno, mostreremo come l'IA possa essere efficacemente integrata in altre fasi del ciclo di progettazione formativa, ampliando così il suo impatto e le sue applicazioni.

5. Identificazione dei bisogni formativi

L'Istat segue un approccio metodico per identificare i fabbisogni formativi dei suoi dipendenti, sebbene il processo attuale presenti alcune complessità e limitazioni. Inizialmente, vengono somministrati questionari alle diverse Direzioni per raccogliere le percezioni e le aspettative dei referenti della formazione. In parallelo, informazioni relative alle funzioni e ai ruoli previsti per i dipendenti vengono acquisite dai capi servizio. Tuttavia, solo occasionalmente questi dati vengono confrontati con le informazioni presenti nella banca dati delle competenze del personale.

Questa analisi incrociata, quando effettuata, permette di identificare i gap di competenze e di delineare i bisogni formativi necessari. Tuttavia, la natura lenta e complessa del processo impedisce che tale valutazione venga condotta annualmente. Di conseguenza, spesso si chiede agli stakeholder di concentrarsi solo sulle esigenze formative più critiche e urgenti, trascurando competenze che, sebbene considerate minori, possono rivelarsi cruciali in certi contesti.

In questo scenario, l'introduzione dell'intelligenza artificiale potrebbe notevolmente ottimizzare e accelerare il processo. Di seguito sono descritte alcune modalità.

Elaborazione dei Questionari - L'IA può analizzare rapidamente i dati raccolti dai questionari, identificando tendenze, tematiche comuni e specifiche esigenze di formazione. Algoritmi di apprendimento automatico possono classificare e prioritizzare le risposte in modo più efficiente rispetto all'analisi manuale.

Analisi del Linguaggio Naturale (NLP) - Utilizzando tecniche di NLP, l'IA può analizzare i feedback testuali dei dipendenti e dei capi servizio, estrarre informazioni rilevanti, identificare aree di necessità formativa non esplicitamente dichiarate e percepire anche le sfumature di soddisfazione o insoddisfazione relative alle competenze attuali.

Integrazione e Analisi della Banca Dati delle Competenze - L'IA può essere utilizzata per integrare e analizzare la banca dati delle competenze esistenti del personale, confrontando le competenze attuali con quelle richieste per i vari ruoli o progetti futuri, individuando così i gap.

Previsione dei Bisogni Futuri - Attraverso l'analisi predittiva, l'IA può prevedere i cambiamenti nelle esigenze di competenze basandosi su tendenze del settore, sviluppi tecnologici e obiettivi aziendali, aiutando a prevenire i gap di competenza prima che si manifestino.

Personalizzazione della Raccolta Dati per il fabbisogno formativo - L'IA può aiutare a personalizzare i questionari e gli strumenti di raccolta dati in base al ruolo, alla storia e alle competenze specifiche di ciascun dipendente, migliorando la precisione delle informazioni raccolte.

Visualizzazione dei Dati e Reporting - L'IA può assistere nella creazione di visualizzazioni complesse e report personalizzati che sintetizzano i fabbisogni formativi, rendendo più facile per i responsabili della formazione prendere decisioni informate.

Identificazione di Tendenze e Pattern Nascosti - Algoritmi avanzati di machine learning possono identificare correlazioni e pattern nei dati che potrebbero non essere evidenti attraverso metodi tradizionali, offrendo nuove intuizioni sui fabbisogni formativi.

In conclusione, l'IA può rendere il processo di raccolta e analisi dei fabbisogni formativi più efficiente, accurato e proattivo, contribuendo a una migliore pianificazione e implementazione delle strategie formative nell'Istituto.

6. Tutoring virtuale

All'Istat, la limitata disponibilità di risorse nella Direzione Risorse Umane influisce negativamente sul ruolo del tutoring, riducendolo spesso a funzioni prettamente burocratiche. Queste includono il monitoraggio delle presenze, l'informazione riguardante le procedure che i corsisti devono seguire, la somministrazione di questionari e il rilascio degli attestati finali. Di conseguenza, mancano le risorse per implementare un approccio di tutoring più interattivo e reattivo, che potrebbe coinvolgere attivamente l'ascolto delle esigenze dei corsisti, la supervisione e l'adattamento del processo formativo, e l'essere un punto di riferimento costante per i corsisti, anche al di fuori delle sessioni formali del corso. Questa situazione limita la possibilità di fornire un supporto formativo completo e dinamico, che potrebbe migliorare significativamente l'esperienza di apprendimento e l'efficacia dei corsi offerti.

Il tutoring virtuale rappresenta un'importante risorsa nei processi formativi online, poiché offre un supporto personalizzato e mirato ai discenti, contribuendo a migliorare l'apprendimento e l'esperienza di studio. Questa forma di tutoring si basa sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'Intelligenza Artificiale per fornire assistenza e guida ai corsisti in modo virtuale. Attraverso l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, l'IA può monitorare le prestazioni dei corsisti, identificare le loro lacune e offrire suggerimenti mirati. L'IA può anche adattare il livello di istruzione in base al progresso degli studenti, fornendo materiali e risorse aggiuntive quando necessario. Questo approccio personalizzato consente ai corsisti di lavorare a un ritmo che si adatta alle loro esigenze e di concentrarsi sulle aree che richiedono maggiore attenzione.

Inoltre, il tutoring virtuale offre un ambiente di apprendimento confortevole per i corsisti. Alcuni studenti possono sentirsi più a loro agio nel porre domande o esprimere dubbi attraverso una piattaforma virtuale rispetto a un ambiente di apprendimento tradizionale. Questo può promuovere una maggiore partecipazione e interazione, consentendo agli studenti di approfondire la comprensione dei concetti e di chiarire eventuali confusioni.

Il tutoring virtuale può anche favorire la collaborazione e l'apprendimento tra pari. Le piattaforme online possono facilitare la creazione di gruppi di studio virtuali, in cui i corsisti possono lavorare insieme, condividere idee e risolvere problemi in modo collaborativo. L'IA può anche facilitare la connessione tra corsisti con interessi simili o con bisogni di apprendimento complementari, favorendo la formazione di comunità di apprendimento online.

Tuttavia, è importante sottolineare che il tutoring virtuale non dovrebbe sostituire completamente il tutoring tradizionale, ma piuttosto integrarlo. L'interazione umana e il rapporto tra tutor e corsista sono fondamentali per creare un ambiente di supporto efficace e stimolante. Il tutoring virtuale può essere utilizzato come un complemento al tutoring tradizionale, offrendo un supporto aggiuntivo e continuo agli studenti.

7. Valutazione

Sebbene in Istat la valutazione delle competenze acquisite nei processi di formazione sia gestita con attenzione, occorre notare come manchi di interattività. I materiali utilizzati per valutare le competenze acquisite sono preparati in anticipo e non esiste la flessibilità di modificarli in risposta alle dinamiche dell'aula (sia essa fisica o virtuale) o ai feedback dei partecipanti. Anche la valutazione del gradimento del corso si basa su formulari standardizzati, i cui risultati sono principalmente analizzati attraverso componenti numeriche per creare tabelle di gradimento.

Uno dei principali ostacoli riguarda la valutazione qualitativa, ossia l'analisi delle risposte discorsive dei corsisti. Data la loro diversità, è spesso complicato elaborare un resoconto sintetico e, in molti casi, è difficile persino discernere i toni positivi o negativi espressi. Questo limita la capacità dell'istituto di trarre conclusioni efficaci dai feedback raccolti, compromettendo la possibilità di affinare e migliorare l'offerta formativa in modo mirato e responsivo rispetto alle esigenze dei corsisti.

L'Intelligenza Artificiale può svolgere un ruolo significativo sia nella valutazione durante il processo di apprendimento che nella valutazione dell'apprendimento al termine della formazione. Ecco alcuni modi in cui l'IA può contribuire a entrambe le fasi:

Valutazione automatizzata durante il processo di apprendimento - L'IA può essere utilizzata per valutare automaticamente le risposte dei corsisti a quiz, compiti o esercizi. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, l'IA può analizzare le risposte fornite dai corsisti e assegnare punteggi o feedback in base a criteri prestabiliti. Ciò consente una valutazione rapida ed efficiente, riducendo il carico di lavoro degli insegnanti.

Monitoraggio dell'interazione e del progresso dei corsisti - L'IA può monitorare l'interazione dai corsisti con i materiali formativi, come i video o i test interattivi. Attraverso l'analisi dei dati di apprendimento, l'IA può identificare il livello di coinvolgimento dai corsisti, le loro difficoltà o i punti di forza. Queste informazioni possono essere utilizzate per fornire feedback immediati o per suggerire interventi per migliorare l'apprendimento.

Personalizzazione della valutazione - L'IA può adattare la valutazione in base alle caratteristiche e alle esigenze dei corsisti. Ad esempio, l'IA può proporre domande o compiti di livello adeguato alle competenze dei corsisti, garantendo una valutazione più accurata del loro apprendimento. L'IA può anche fornire suggerimenti o supporto aggiuntivo in base alle difficoltà individuali dei corsisti, offrendo un'esperienza di apprendimento personalizzata.

Valutazione dell'apprendimento al termine della formazione - L'IA può essere utilizzata per valutare automaticamente le competenze acquisite dai corsisti al termine della formazione. Ad esempio, attraverso simulazioni o test online, l'IA può valutare le abilità pratiche dei corsisti in modo oggettivo e accurato. Ciò consente di valutare in modo efficiente un gran numero di persone e di ottenere risultati immediati.

Analisi dei dati di apprendimento - L'IA può analizzare i dati di apprendimento raccolti durante il corso e fornire analisi approfondite sulle prestazioni dei corsisti. Ad esempio, l'IA può identificare le aree di forza e di debolezza, le tendenze comuni nelle prestazioni o i modelli di apprendimento. Queste informazioni possono essere utilizzate per valutare l'efficacia della formazione, identificare aree di miglioramento o adattare le strategie didattiche future.

Sia nella valutazione durante il processo di apprendimento che nella valutazione al termine della formazione, un vantaggio significativo è quello di poter creare automaticamente e in tempo reale strumenti di valutazione. Non si automatizza solo la valutazione quantitativa, come in genere accade, ma anche la valutazione qualitativa. In questo modo, l'IA contribuisce a una valutazione più efficiente, accurata e personalizzata all'interno del processo di apprendimento.

8. Arricchimento delle metodologie formative

La Direzione Risorse Umane dell'Istat ha sempre mantenuto un impegno costante nella riflessione sulle (e nell'innovazione delle) metodologie formative. Questo impegno mira a integrare nuove prassi che possano arricchire e dinamizzare l'apprendimento. Tuttavia, gli sforzi di innovazione si trovano frequentemente a fronteggiare ostacoli significativi. Negli spazi dedicati all'insegnamento in presenza, che non sono specificamente progettati per scopi formativi, manca la flessibilità necessaria per implementare metodi didattici dinamici e su misura. Analogamente, gli spazi virtuali, spesso affollati da numerosi partecipanti, presentano limitazioni dovute alla rigidità delle piattaforme utilizzate, che ostacolano l'adozione di metodologie didattiche più interattive e coinvolgenti. Queste limitazioni rappresentano una sfida significativa nella realizzazione di un ambiente di apprendimento veramente innovativo ed efficace.

Sono molte le metodologie formative che devono essere ridisegnate con l'introduzione dell'IA. I *giochi di ruolo* sono un esempio: l'IA può essere utilizzata per creare personaggi virtuali che interagiscono con i corsisti in modo realistico e dinamico. Questi personaggi possono assumere il ruolo di mentor, colleghi o clienti, offrendo ai corsisti la possibilità di applicare e mettere in pratica le competenze acquisite in situazioni realistiche. L'IA consente ai personaggi di adattarsi alle risposte dei corsisti, fornendo feedback personalizzato e guidando il processo di apprendimento.

Le *simulazioni* sono un altro esempio di approccio formativo che può essere potenziato dall'IA. L'IA può alimentare simulazioni virtuali complesse e realistiche, consentendo ai corsisti di affrontare scenari realistici e prendere decisioni in un ambiente controllato. Ad esempio, i corsisti possono partecipare a una simulazione di gestione di un progetto, dove devono prendere decisioni strategiche, risolvere problemi e affrontare sfide quotidiane. L'IA può fornire feedback istantaneo sulle decisioni prese, evidenziando le conseguenze delle azioni e promuovendo una comprensione più approfondita dei concetti e delle dinamiche coinvolte.

L'IA generativa può essere utilizzata per creare scenari di apprendimento immersivi, come ambienti virtuali o simulazioni interattive. Questi scenari possono consentire ai corsisti di esplorare concetti complessi in modo pratico e coinvolgente. L'IA può interagire con i corsisti all'interno di questi scenari, fornendo feedback e adattando l'esperienza di apprendimento in base alle azioni e alle decisioni dei corsisti.

Un discorso a parte merita il *brainstorming*, che svolge un ruolo cruciale nei processi di apprendimento organizzativo, poiché favorisce la generazione di idee innovative e l'esplorazione di prospettive diverse. In questo contesto, la IA generativa può offrire un valido supporto. Ecco alcuni esempi:

Generazione di idee - la IA generativa può essere impiegata per generare una vasta gamma di idee su un argomento specifico. Ponendo domande aperte alla IA generativa, è possibile ottenere una varietà di risposte e prospettive che stimolano il pensiero creativo.

Ampliamento delle idee - una volta ottenute alcune idee di base, è possibile chiedere alla IA generativa di espanderle ulteriormente. Ad esempio, è possibile chiedere di fornire dettagli specifici o suggerire varianti di un'idea, consentendo così un'ulteriore riflessione e approfondimento.

Assunzione di ruoli - la IA generativa può essere coinvolta nel processo di brainstorming assumendo un ruolo specifico, come quello di un cliente o di un esperto nel settore. Questa dinamica consente di ottenere prospettive diverse e di esplorare nuovi punti di vista che potrebbero altrimenti sfuggire.

Esperimenti con i parametri - è possibile regolare i parametri della IA generativa, come la temperatura e la lunghezza delle risposte, per ottenere risultati più adatti alle esigenze del gruppo. Ad esempio, una temperatura più alta può generare risposte più creative, mentre una temperatura più bassa può produrre risposte più logiche e coerenti.

Revisione e selezione - è importante ricordare che la IA generativa è uno strumento di supporto al brainstorming e non può sostituire la creatività umana. Pertanto, è necessario rivedere attentamente le idee generate e selezionare quelle più promettenti, adattandole alle esigenze specifiche del progetto e valutandone la fattibilità.

Integrando la IA generativa nel processo di brainstorming con attenzione e consapevolezza, è possibile sfruttare al meglio le sue potenzialità per stimolare la creatività e promuovere l'innovazione all'interno dell'apprendimento organizzativo.

Conclusioni

L'analisi condotta ha evidenziato l'importanza dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella formazione istituzionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat). L'IA offre diverse opportunità trasformative che possono migliorare l'accesso alle risorse formative, semplificare la ricerca e l'organizzazione dei materiali didattici e fornire un supporto personalizzato agli utenti, aumentando l'efficienza e l'efficacia complessiva della formazione all'interno dell'Istat. Tutto il ciclo di progettazione formativa può trarre benefici dall'IA, dall'analisi dei bisogni formativi al monitoraggio e alla valutazione. Inoltre, non va sottovalutato l'effetto che l'IA può avere sull'evoluzione delle metodologie didattiche.

Nonostante i vantaggi descritti, è importante considerare anche i rischi e le criticità associati. Ad esempio, è fondamentale garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali degli utenti ed evitare eventuali discriminazioni o distorsioni derivanti da un uso improprio dell'IA.

Guardando al futuro, è possibile immaginare ulteriori sviluppi nella formazione dell'Istat, in particolare quando saranno disponibili sistemi di analisi più affidabili sull'utilizzo dei contenuti formativi e sull'individuazione di modelli di apprendimento: il loro impiego avrà come risultato una maggiore personalizzazione dell'esperienza di apprendimento.

Bibliografia

- Araya, D., and Marber, P., editors. *Augmented Education in the Global Age: Artificial Intelligence and the Future of Learning and Work*. Routledge, 2023.
- Bellingham, R. et al. *HR Optimization: From Personnel Administration to Human and Organizational Capital Development*. HRD Press, 2004.
- CIPD. "Artificial Intelligence and Automation in the Workplace." Chartered Institute of Personnel and Development CIPD, 2019.
- du Boulay, B. et al., editors. *Handbook of Artificial Intelligence in Education*. Edward Elgar Publishing, 2023.
- Duchessi, P., et al. "A Research Perspective: AI, Management and Organizations." *Intelligent Systems*, vol. 2, no. 3, 1993, pp. 151-159.
- Ernst and Young. *The New Age: Artificial Intelligence for Human Resource Opportunities and Functions*. Ernst and Young LLP, 2018.
- Fraccaroli, F. *Apprendimento e Formazione nelle Organizzazioni*. Il Mulino, 2007.
- Grace, K., et al. *When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts*. Future of Humanity Institute, Oxford University, 2018.
- Kolbjornsrud, V., et al. *The Promise of Artificial Intelligence: Redefining Management in the Workplace of the Future*. Accenture Institute for High Performance, 2016.
- Limongelli, C., et al. "Sistemi intelligenti per l'e-learning." *Educazione e Intelligenza Artificiale*, no. 1, Nov. 2023, pp. 73-80.
- Montebello, M. *AI Injected e-Learning: The Future of Online Education*. Studies in Computational Intelligence, vol. 745, Springer International Publishing AG, 2018.
- Pani, S.K., et al., editors. *Advancements in Artificial Intelligence, Blockchain Technology, and IoT in Higher Education: Mitigating the Impact of COVID-19*. Apple Academic Press, Inc., 2023.
- Ranieri, M., et al. *Scuola e intelligenza artificiale: Percorsi di alfabetizzazione critica*. Carocci, 2023.
- Ransbotham, S., et al. "Expanding AI's Impact With Organizational Learning." MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group, 2020.
- Roumate, F., editor. *Artificial Intelligence in Higher Education and Scientific Research: Future Development*. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2023.
- Shah, P. *AI and the Future of Education: Teaching in the Age of Artificial Intelligence*. John Wiley & Sons, Inc., 2023.
- Shen, Y. et al. *Case Studies of Information Technology Application in Education: Utilising the Internet, Big Data, Artificial Intelligence, and Cloud in Challenging Times*. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2023.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. UNESCO, 2021.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO, 2023.
- Wang, N., et al., editors. *Artificial Intelligence in Education*. 24th International Conference, AIED 2023, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 13916, Springer Nature Switzerland AG, 2023.
- Wilson, J.P., editor. *Human Resource Development: Learning & Training for Individuals & Organizations*. Kogan Page, 1999.